

УДК 332.1

ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

ГЕЛЬМАНОВА ЗОЯ САЛИХОВНА

Профессор, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

АСКАРОВ БЕКЖАН

Студент, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

Аннотация. В статье проанализированы преимущества зарплатного проекта для банка и работодателя, этапы его внедрения, а также международный опыт (Германия, Сингапур, США, Польша). Проведен SWOT-анализ текущей стратегии Халык Банка. На основе выявленных проблем и трендов цифровизации предложены меры по усилению персонализации, развитию кросс-продаж и интеграции с HR-системами организаций.

Ключевые слова: зарплатный проект, банковские услуги, корпоративные клиенты, удержание организаций, Халык Банк, цифровизация, кросс-продажи, персонализация, SWOT-анализ.

Современный банковский рынок характеризуется высокой конкуренцией, необходимостью цифровой трансформации и возрастающим вниманием к качеству обслуживания как розничных, так и корпоративных клиентов. Одним из стратегически значимых направлений банковского бизнеса в этих условиях выступает развитие зарплатных проектов. Зарплатный проект — это не только средство автоматизации выплат заработной платы, но и эффективный инструмент привлечения, удержания и дальнейшего комплексного обслуживания организаций.

АО «Халык Банк» как один из крупнейших банков Казахстана активно развивает данное направление. Однако текущие вызовы, связанные с ростом конкуренции, изменениями в поведенческих предпочтениях клиентов и цифровыми технологиями, требуют совершенствования подходов к реализации зарплатных проектов. Особенно важно обеспечить высокую лояльность организаций, снизить их отток и увеличить объем оказываемых дополнительных услуг сотрудникам предприятий.

Зарплатный проект — это комплекс банковских услуг, позволяющий организациям централизованно и автоматически перечислять заработную плату своим сотрудникам на их индивидуальные счета, открытые в банке. В рамках зарплатного проекта банк и организация заключают соглашение, по которому банк берет на себя функции по переводу заработной платы, а также предлагает сотрудникам организации доступ к дополнительным финансовым продуктам и сервисам [1].

Он включает в себя не только расчётно-кассовое обслуживание, но и расширенный спектр финансовых продуктов: открытие банковских счетов, выпуск и обслуживание платёжных карт, доступ к онлайн- и мобильному банкингу, предложения по кредитованию, страхованию и инвестициям [2].

С точки зрения банка, зарплатный проект выступает, как точка входа в отношения с корпоративными клиентами [3]; как способ массового привлечения физических лиц — сотрудников компаний — в категорию зарплатных клиентов [4]; как платформа для кросс-продаж розничных продуктов: кредитов, депозитов, страхования [5].

Внедрение зарплатного проекта в организации позволяет снизить издержки на ведение кассовых операций [6]; минимизировать риск ошибок и хищений при выплате зарплаты [7]; повысить финансовую удовлетворенность сотрудников [8].

Для банков Казахстана, включая АО «Халык Банк», зарплатный проект — это не только способ удержания организаций в условиях высокой конкуренции, но и инструмент для формирования долгосрочной клиентской лояльности [9].

Кроме того, современные тренды включают цифровизацию процессов подключения и обслуживания [10]; интеграцию с 1С, SAP и другими бухгалтерскими системами [11]; предложения специальных условий по зарплатным картам (кэшбэк, рассрочки, акции) [12].

К основным характеристикам зарплатного проекта относят автоматизацию выплат, которая позволяет минимизировать человеческий фактор, сократить бухгалтерские издержки и повысить точность операций; открытие счетов сотрудникам — банк централизованно открывает счета всем сотрудникам организации, часто с возможностью выбора индивидуальных тарифов; каждому сотруднику выдаётся зарплатная банковская карта, привязанная к открытому счёту; предоставляются удобные цифровые каналы управления личными финансами.

Зарплатный проект, как инструмент банковского обслуживания организации, имеет преимущества (таблица 1)

Таблица 1 — Преимущества зарплатного проекта [1, 2, 5, 6, 9, 10]

Для организации (работодателя)	Для банка
Снижение затрат на кассовое обслуживание	Расширение клиентской базы (каждый сотрудник — клиент)
Централизованный и быстрый перевод зарплат	Возможность кросс-продаж розничных продуктов (кредиты, депозиты)
Упрощение бухгалтерского учёта	Повышение устойчивости клиентской базы
Повышение лояльности сотрудников	Увеличение оборотов по картам и комиссии от операций
Сокращение рисков при работе с наличными	Рост спроса на интернет-банкинг и мобильные приложения
Возможность интеграции с системами 1С, SAP и др.	Повышение конкурентоспособности за счёт корпоративных сервисов

Выделяют следующие этапы внедрения зарплатного проекта в организации (таблица 2) [3, 4, 7, 11].

Таблица 2 — Этапы внедрения зарплатного проекта

этапы внедрения	содержание
Анализ потребностей компании	Определение численности сотрудников, расчётной периодичности, требований к отчетности и интеграции.
Выбор банка и обсуждение условий сотрудничества	Сравнение тарифов, скорости обработки выплат, дополнительных опций (кредиты, привилегии, кэшбэк)
Заключение договора между организацией и банком	Подписание соглашения о запуске зарплатного проекта, определение контактных лиц, форматов данных.
Открытие счетов сотрудникам и выпуск карт	Массовая регистрация сотрудников, идентификация, рассылка PIN-кодов, настройка интернет-банка
Обучение персонала и запуск первой выплаты	Проведение инструктажа бухгалтерии, запуск тестовой или первой реальной зарплатной выплаты.
Поддержка и сопровождение проекта	Работа с техподдержкой, мониторинг операций, адаптация к изменениям в штатном расписании и ЗП-фонде.

Нами представлен зарубежный опыт реализации зарплатных проектов (таблица 3)

Таблица 3 — Зарубежный опыт реализации зарплатных проектов) [13-15]

страна	реализация
Германия (Deutsche Bank)	Успешно интегрированы зарплатные проекты с платформами SAP и DATEV, что позволяет организациям полностью автоматизировать обработку заработной платы и налоговых вычетов. Дополнительно предлагаются счета с программами накопления и инвестиционными продуктами для сотрудников.
Сингапур (DBS Bank)	Система PayNow Corporate позволяет компаниям мгновенно перечислять зарплаты на счета сотрудников по телефонному номеру или ИИН. Банк активно предлагает кредитование с моментальным одобрением для зарплатных клиентов.
США (Bank of America)	Банк предоставляет персонализированные мобильные решения для сотрудников компаний, участвующих в зарплатных проектах, с возможностью доступа к программам финансового образования. Внедрена аналитика поведения зарплатных клиентов для повышения персонализированности предложений
Польша (PKO Bank Polski)	Широкое применение цифровых HR-платформ, через которые сотрудники могут получать не только зарплату, но и бонусы, вознаграждения, оплачиваемые отпускные. Предусмотрено интеграционное API с внутренними ERP системами компаний

Таблица 4 — Сравнение казахстанского и зарубежного опыта зарплатных проектов

Критерий	Казахстан (Халык Банк)	Зарубежный опыт (DBS, BofA)
Интеграция с бухгалтерией	Интеграция с 1С, SAP (частично)	Полная автоматизация с ERP
Цифровизация расчетов	Высокий уровень (через Halyk Online)	Мгновенные переводы (PayNow)
Финансовое образование сотрудников	Ограничено, не системно	Продвинутая система обучения
Скорость обслуживания	Средняя	Высокая (мгновенные выплаты)

Сравнение зарубежного и казахстанского опыта реализации зарплатных проектов позволяет выявить важные различия в степени зрелости, уровне цифровизации и подходах к работе с корпоративными клиентами (таблицы 3,4). В зарубежной практике, особенно в банках Германии, США, Сингапура и Польши, наблюдается более высокий уровень интеграции зарплатных проектов с ERP и HR-системами организаций, а также активное применение мобильных платформ и финансовой аналитики.

В то время как АО «Халык Банк» уже реализует цифровые сервисы (например, Halyk Online, мобильное приложение), зарубежные банки делают акцент на персонализированных решениях, обучении сотрудников клиентов, моментальных переводах через API-интерфейсы и продвижении не только ЗП-карт, но и инвестиционно-кредитных продуктов для зарплатных клиентов.

Таким образом, казахстанская практика демонстрирует устойчивую динамику, но требует перехода от стандартизированных решений к персонализированным; расширения спектра сервисов в рамках ЗП-проекта (например, финансовый коучинг, гибкие финансовые продукты); более глубокой интеграции с цифровой инфраструктурой компаний-клиентов.

Проведенный SWOT-анализ позволил структурировать ключевые внутренние и внешние факторы, влияющие на эффективность зарплатного проекта (таблица 5):

Среди сильных сторон выделяется высокая узнаваемость бренда, широкая филиальная сеть и наличие современной цифровой платформы, что обеспечивает базу для масштабирования зарплатных проектов.

К слабым сторонам относится ограниченность индивидуального подхода к клиентам и недостаточная глубина аналитической работы с отзывами организаций. Это создаёт риск оттока клиентов в условиях активной конкуренции.

Возможности включают дальнейшее развитие кросс-продаж, использование HR-аналитики, создание гибких программ для сотрудников организаций (например, быстрые займы, накопительные планы).

Угрозы исходят как от агрессивных игроков рынка (Kaspi, Jusan), так и от возможных внутренних сбоев в качестве обслуживания или технологических обновлений.

Таким образом, SWOT-анализ подчёркивает, что главной стратегической задачей АО «Халык Банка» является сохранение технологического лидерства при одновременном повышении клиентоориентированности и гибкости сервисов.

Таблица 5 — SWOT-анализ зарплатного проекта в АО «Халык Банке»

Сильные стороны	Слабые стороны	Возможности	Угрозы
Широкая филиальная сеть	Низкий уровень персонализации ЗП-клиентов	Развитие кросс-продаж	Рост конкуренции со стороны Kaspi, Jusan
Цифровая платформа Halyk Online	Ограниченная работа с отзывами организаций	Интеграция с HR-системами	Уход организаций при ухудшении сервиса
Опытный персонал		Финансовое консультирование сотрудников	

Роль и значение зарплатного проекта для банка:

Инструмент привлечения корпоративных клиентов. Зарплатный проект — это точка входа в бизнес-клиента, которая позволяет банку выстроить долгосрочные отношения с организацией, предложить ей смежные продукты: кредитование, эквайринг, депозиты, лизинг и др.

Рост клиентской базы в розничном сегменте. Каждый сотрудник организации становится клиентом банка, что увеличивает охват, число пользователей цифровых каналов и объёмы операций.

Кросс-продажи и лояльность. Зарплатные клиенты легче вовлекаются в использование других банковских продуктов: потребительских и ипотечных кредитов, накопительных и инвестиционных программ.

Удержание бизнеса. Зарплатный проект укрепляет привязанность организации к банку, особенно при интеграции с бухгалтерскими программами и удобной техподдержке.

Для организаций зарплатный проект — это снижение нагрузки на бухгалтерию; своевременность и прозрачность выплат; повышение лояльности сотрудников за счёт удобных банковских сервисов; минимизация операционных рисков, связанных с наличным оборотом.

Дополнительные функции и сервисы, входящие в зарплатный проект: обслуживание корпоративных пластиковых карт (для командировок, хозрасходов); кредитование сотрудников по сниженной ставке (зарплатный клиент считается менее рискованным); программы лояльности (кэшбэк, бонусы, привилегии); персональные менеджеры для организаций; интеграция с 1С и другими бухгалтерскими платформами

Таким образом, зарплатный проект — это стратегический продукт, обеспечивающий банку устойчивый приток клиентов, высокий уровень удержания, возможности для

масштабирования розничного бизнеса, а для организации — оптимизацию процессов расчета заработной платы и повышение социального комфорта сотрудников.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гусева Т.А. Банковский маркетинг: учебник. — М.: Юрайт, 2022. — 345 с.
2. Мищенко С.В. Зарплатный проект как инструмент управления корпоративными клиентами // Финансы и кредит. — 2021. — № 8(824). — С. 12–18.
3. Хасанова А.С. Зарплатные проекты как элемент стратегии привлечения клиентов в банке // Банк. Дело. — 2022. — № 6. — С. 39–45.
4. Фролова Е. А. Управление клиентской базой в банке. — СПб.: Питер, 2020. — 288 с.
5. Рахметова Ж.Б. Инструменты кросс-продаж в розничном банкинге Казахстана // Вестник КазНУ. Серия: Экономика. — 2021. — № 2(140). — С. 79–83.
6. Степанова И.Н. Электронные банковские технологии. — М.: Инфра-М, 2023. — 310 с.
7. Ергешев Б.Т. Оптимизация расчётов по заработной плате через банковские продукты // Финансовый вестник. — 2020. — № 3. — С. 22–27.
8. Иванова Е.М. Лояльность персонала и зарплатный проект: современные подходы // Управление персоналом. — 2022. — № 5. — С. 45–50.
9. Халык Банк. Годовой отчет за 2023 год. — URL: <https://halykbank.kz/ru/about/annual-reports>
10. Давлетова М.К. Цифровизация услуг в банках РК: оценка и перспективы // Финансы Казахстана. — 2023. — № 1. — С. 18–24.
11. Назарова К.К. Интеграция банковских решений с бухгалтерскими системами предприятий // Современные технологии. — 2022. — № 4. — С. 31–36.
12. Сайт АО «Халык Банк» — URL: <https://halykbank.kz/ru/salary-project>
13. Deloitte. Global Payroll Survey 2023: Key Trends and Insights. — URL: <https://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/global-payroll-trends.html>
14. PwC. Payroll Outsourcing & Digitalisation in the EU. — 2022. — URL: <https://www.pwc.pl/en/publications/payroll-digitalization.html>
15. World Bank. Digital Financial Services: Enabling the future of payments.2021. — URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/brief/digital-financial-services>